

Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Dalam Menangani Pelanggaran Etika Profesi Notaris Di Kota Palopo

Yulia¹, Tria², Rama³, Rangga⁴, Dini⁵

Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam menangani pelanggaran etika profesi notaris di Kota Palopo. Latar belakang kajian ini berangkat dari pentingnya integritas dan profesionalisme notaris sebagai bagian dari penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk menaati kode etik profesi. Permasalahan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas pelayanan hukum dan citra profesi notaris di mata masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menggali bentuk kewenangan MPD dalam menyelesaikan pelanggaran etik, serta faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut di Kota Palopo. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai efektivitas MPD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan rekomendasi strategis dalam penegakan etika profesi notaris.

Kata Kunci : *Notaris, Kode Etik, Majelis Pengawas Daerah, Etika Profesi*

Abstract

This study aims to examine the role of the Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah/MPD) of Notaries in addressing violations of notarial professional ethics in Palopo City. The background of this study stems from the importance of integrity and professionalism of notaries as legal practitioners bound by a code of ethics. These issues raise concerns about the quality of legal services and the public perception of the notarial profession. This research employs both normative and empirical juridical approaches to explore the scope of authority held by MPD in resolving ethical breaches and the contributing factors behind such violations in Palopo. The results are expected to provide insights into the effectiveness of MPD's supervisory role and offer strategic recommendations for strengthening the enforcement of notarial professional ethics.

Keywords : *Code of Ethics, Regional Supervisory Council, Professional Ethics*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Profesi notaris merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) karena memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama dalam pembuatan akta otentik yang menjadi alat bukti yang kuat di hadapan hukum. Kewenangan notaris dalam menjalankan tugasnya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang memuat ketentuan hukum formal terkait kedudukan, kewenangan, serta kode etik profesi notaris. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi ini.

Kode etik notaris sejatinya menjadi pedoman moral sekaligus standar perilaku dalam menjalankan profesi. Pelanggaran terhadap kode etik, meskipun tidak selalu bermakna pelanggaran hukum pidana atau perdata, tetap mengindikasikan adanya deviasi dari prinsip moral dan profesionalisme yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik dan keadilan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan agar notaris senantiasa menjalankan tugasnya secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab.

Dalam struktur pengawasan terhadap notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Majelis ini terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Di antara ketiganya, MPD memiliki posisi yang sangat strategis karena berinteraksi langsung dengan notaris dalam satu wilayah kerja kabupaten/kota. MPD bertugas menerima pengaduan masyarakat, memeriksa dugaan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi atau sanksi kepada notaris yang terbukti melanggar.

Namun demikian, efektivitas MPD dalam menangani pelanggaran etika profesi notaris tidak selalu berjalan optimal. Beberapa studi dan laporan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan, baik dari segi prosedur, kelembagaan, maupun sumber daya manusia, yang berdampak pada lambannya proses pemeriksaan dan ketidaktegasan dalam penjatuhan sanksi. Di Kota Palopo, sebagai bagian dari wilayah kerja notaris di Sulawesi Selatan, fenomena pelanggaran etik oleh notaris juga terjadi, meskipun secara kuantitatif tidak selalu terdokumentasi dengan baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran MPD Kota Palopo dalam merespons dan menangani pelanggaran etik tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu dengan mengkaji norma hukum positif yang berlaku, khususnya terkait kewenangan MPD dalam UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta menghubungkannya dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini penting untuk menguji sejauh mana implementasi norma-norma hukum tersebut berlangsung secara efektif dan apakah terdapat kesenjangan antara yang ideal dengan yang aktual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis yuridis, tetapi juga menangkap dinamika faktual yang terjadi dalam praktik pengawasan notaris di daerah.

Kota Palopo sebagai daerah yang sedang berkembang memiliki kebutuhan yang tinggi akan layanan jasa hukum, termasuk layanan kenotariatan. Dalam konteks ini, integritas dan profesionalisme notaris sangat menentukan kualitas sistem hukum di tingkat

lokal. Oleh karena itu, penguatan peran MPD menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjamin penegakan kode etik, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum secara keseluruhan. Permasalahan muncul ketika MPD mengalami keterbatasan dalam menjalankan tugasnya, baik karena kurangnya sumber daya, kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, atau karena masih adanya konflik kepentingan antar-notaris yang memengaruhi independensi proses pengawasan.

Dengan latar belakang tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam menangani pelanggaran etika profesi notaris di Kota Palopo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya peningkatan sistem pengawasan notaris di daerah, serta menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat peran MPD secara struktural dan fungsional dalam rangka penegakan etika profesi notaris.

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk kewenangan MPD Notaris di Kota Palopo jika terjadi pelanggaran etika dalam profesi notaris?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik notaris di kota palopo?

3. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui bagaimana bentuk kewenangan MPD Notaris dalam proses penyelesaian pelanggaran etika profesi notaris di kota palopo.
- 2) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik notaris di kota palopo.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengawasan terhadap Notaris

Pengawasan terhadap profesi notaris bertujuan untuk menjaga agar notaris tetap menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi. Menurut Habib Adjie, pengawasan terhadap notaris merupakan bagian integral dari sistem kenotariatan untuk memastikan bahwa akta-akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum¹.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur tentang pembentukan Majelis Pengawas Notaris (MPN), baik di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah. MPN memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, termasuk pelanggaran administratif dan pelanggaran kode etik. Fungsi pengawasan ini bersifat preventif dan represif. Preventif dalam arti membina notaris agar tidak melanggar ketentuan, dan represif apabila notaris terbukti melanggar aturan hukum atau etika profesi.

2. Kode Etik Profesi Notaris

Kode etik profesi notaris adalah seperangkat norma etika yang wajib ditaati oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Menurut Soerjono Soekanto, kode etik

¹ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 56.

merupakan bagian dari sistem sosial dan budaya hukum yang mengatur perilaku anggota profesi agar sesuai dengan nilai-nilai ideal dan profesional².

Kode etik notaris Indonesia dirumuskan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan merupakan pedoman bagi MPD Notaris dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip seperti independensi, integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berupa perbuatan tidak profesional, manipulasi data, pencampuran kepentingan, hingga pemalsuan akta. MPD berwenang untuk memeriksa dan merekomendasikan sanksi administratif terhadap notaris yang terbukti melanggar.

3. Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris

Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan unsur pengawasan yang paling dekat dengan praktik notaris di lapangan. MPD Notaris berada di tingkat kabupaten/kota dan beranggotakan unsur pemerintah, organisasi profesi, dan akademisi. Menurut Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris, MPD Notaris memiliki kewenangan menerima laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di wilayah kerjanya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Maria S.W. Sumardjono, MPD Notaris memiliki fungsi strategis sebagai filter awal dalam menilai apakah laporan pelanggaran dapat dilanjutkan ke tingkat lebih lanjut (MPW atau MPP)³. Oleh karena itu, efektivitas MPD Notaris sangat ditentukan oleh integritas anggota, kejelasan prosedur pemeriksaan, dan transparansi proses pengambilan keputusan.

4. Pendekatan Normatif-Empiris dalam Penelitian Hukum

Pendekatan normatif-empiris menggabungkan kajian hukum sebagai norma (*das sollen*) dengan kenyataan praktik di masyarakat (*das sein*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini memungkinkan peneliti hukum untuk melihat kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan implementasi nyatanya dalam praktik⁴.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana norma-norma yang mengatur pengawasan oleh MPD benar-benar diterapkan di Kota Palopo, serta bagaimana efektivitasnya dalam menyikapi pelanggaran etika oleh notaris. Pendekatan ini juga penting untuk melihat hambatan-hambatan faktual yang dihadapi MPD, seperti keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, atau minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

5. Studi Empiris Tentang Etika dan Pelanggaran Profesi Notaris

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelanggaran etika oleh notaris masih sering terjadi, terutama dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, tidak hadirnya notaris saat penandatanganan akta, serta konflik kepentingan antara notaris dan klien. Dalam studi oleh Andi Hamzah, dijelaskan bahwa banyak pelanggaran terjadi karena lemahnya mekanisme pengawasan dan belum maksimalnya sanksi terhadap pelanggaran etika.⁵

Penelitian serupa oleh Rahman, dkk mengenai efektivitas MPD di beberapa daerah di Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas, kurangnya anggaran, dan

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 112.

³ Maria S.W. Sumardjono, *Kode Etik Notaris dan Penegakannya*, (Yogyakarta: FH UGM, 2015), hlm. 42.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 133.

⁵ Andi Hamzah, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 74.

rendahnya pelaporan dari masyarakat menyebabkan peran MPD belum optimal.⁶ Temuan-temuan tersebut menjadi relevan untuk digunakan sebagai pembandingan dengan kondisi di Kota Palopo.⁶

C. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwarma Al Muchtar, 2015: 243). Menurut Nasution (2003: 43) mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi. Sehingga lokasi penelitian yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah Kota Palopo.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Normatif Empiris serta menggabungkan beberapa metode kualitatif dalam metode pengumpulan data dan analisis data, Menurut Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd. (2017:80-81) penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- 1) Bersifat alamiah, penelitian kualitatif dilakukan pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan. Hal ini dilakukan karena sifat alamiah menghendaki adanya kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.
- 2) Manusia sebagai alat (instrument), dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan salah satu sarana pengumpulan data yang utama.
- 3) Metode kualitatif, metode yang digunakan yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaan dokumen.
- 4) Lebih mementingkan proses dari pada hasil, hal ini disebabkan oleh adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

Sedangkan untuk strategi penelitian ini termasuk pada jenis studi kasus yang merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Stake,1995). Secara teknis studi kasus adalah suatu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Studi kasus juga dikenal sebagai studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau kekinian. Secara umum studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti.

⁶ Rahman, dkk., "Efektivitas Pengawasan MPD dalam Menangani Pelanggaran Notaris di Sulawesi Selatan", Jurnal Hukum dan Etika, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 98.

Menurut Lincoln dan Guba (Dedy Mulyana, 2004: 201) penggunaan studi kasus sebagai suatu metode penelitian kualitatif memiliki beberapa keuntungan, yaitu :

- 1) Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subjek yang diteliti.
- 2) Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca kehidupan sehari-hari
- 3) Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
- 4) Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi penilaian.

Selanjutnya pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan ungkapan gambaran secara realitas.

3. Sumber Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Observasi adalah mengamati objek penelitian pada penanganan anak putus sekolah dikota makassar daerah. Observasi dilakukan oleh peneliti sendiri agar hasil penelitian tidak subjektif.
- 2) Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah notaris, masyarakat, non government organisation (NGO)
- 3) Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang tidak bisa didapatkan dengan teknik wawancara maupun teknik observasi. Teknik dokumentasi diperoleh berupa foto, gambar, bagan, struktur dan catatan-catatan yang diperoleh dari subjek penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak. Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- 1) Data Primer
Data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau data empiris saat itu juga. Data empiris yang terlibat merupakan hasil wawancara dengan beberapa pihak atau penyedia informasi yang benar-benar mampu dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan penelitian maupun hasil dari observasi.
- 2) Data Sekunder
Data yang di peroleh peneliti bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diantaranya buku paket, jurnal, undang-undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data-data yang diperoleh, dikerjakan dan di manfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang di ajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Patton (Moleong, 2001: 103), analisis data adalah "proses menyusun urutan data dan mengaturnya ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar". Definisi ini memberikan gagasan penting. Posisi analisis data ditinjau dari tujuan penelitian. Prinsip utama penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003: 70) yaitu:

- 1) Pengumpulan data
Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan penelitian kepustakaan.
- 2) Reduksi data
Reduksi data (didefinisikan sebagai proses pemilihan) berfokus pada penyederhanaan dan transformasi data asli yang dihasilkan dari catatan tertulis di tempat. Karena pengumpulan data dimulai dengan meringkas, coding, mencari topik, membuat cluster, menulis memo, dan lainlain, tujuannya adalah untuk menyimpan data/informasi yang tidak relevan, sehingga jumlah data dapat dikurangi.
- 3) Display data
Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.
- 4) Perivikasi dan penegasan
Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan explained, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

6. Keabsahan Data

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Lexy J. Moleong (2004 :173) ada empat kriteria yang digunakan, yaitu :

- 1) Derajat Kepercayaan (Credibility)
Pada dasarnya ini merupakan hal menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif, yaitu yang berkaitan dengan persoalan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya, yang pertama, peneliti pengamatan secara terus menerus dan memerhatikan sesuatu secara cermat,terinci dan mendalam. Penelitian membedakan dan mengumpulkan hal-hal yang bermakna untuk memahami gejala-gejala tertentu. Kedua, mewujudkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang diteliti.
- 2) Keteralihan (transferability)
Ini berbeda dengan validitas eksternal dari non kualitatif, yaitu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau di terapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan diperoleh pada sampel yang secara representative mewakili populasi itu. Menurut Nasution (1996 : 118): "Bagi peneliti

naturalistik, transferabilitas tergantung pada si pemakai, yakni hingga manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu”.

3) Kebergantungan (dependability)

Yaitu yang berkaitan dengan hasil konsistensi dari hasil penelitian. Apabila dilakukan penelitian ulang, maka hasilnya harus tetap sama. Dengan demikian kebergantungan merupakan konsistensi dari suatu permasalahan. Pada dasarnya permasalahan tersebut bersifat unik dan tidak stabil, sehingga sulit untuk direkonstruksi kembali seperti semula. Akan tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk meyakinkan keabsahan hasil penelitian, maka pada penelitian ini melakukan pemeriksaan untuk meyakinkan bahwa apa yang dianalisis dan dilaporkan memang begitu adanya.

4) Kepastian (confirmability)

Kepastian berasal dari konsep “objektifitas” menurut non kualitatif.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan tugas berdasarkan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan tunduk pada Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Di Kota Palopo, tercatat sejumlah notaris aktif yang terdaftar secara resmi di bawah pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Palopo.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris merupakan lembaga pengawasan tingkat daerah yang dibentuk berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. MPD memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga pengawas yang berwenang langsung mengawasi pelaksanaan tugas dan jabatan notaris di tingkat kabupaten/kota, termasuk dalam memastikan pelaksanaan kode etik profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).

MPD Notaris memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap perilaku notaris, baik secara administratif maupun etik. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kode etik belum sepenuhnya ditegakkan secara konsisten di beberapa daerah.

Kode etik profesi notaris adalah seperangkat norma moral dan profesional yang mengikat notaris dalam menjalankan tugas kenegaraan dan pelayanan publik. Kode etik tersebut mencakup prinsip-prinsip:

- 1) Kejujuran dan integritas pribadi
- 2) Independensi dan imparialitas dalam menjalankan jabatan
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- 4) Kewajiban menjaga kerahasiaan akta dan dokumen
- 5) Pelarangan terhadap konflik kepentingan dan praktik curang.

Sebagai lembaga pengawas, MPD Notaris tidak hanya berfungsi sebagai penegak etika, tetapi juga sebagai lembaga pembina dan fasilitator dalam menjaga martabat serta kualitas profesi notaris. Dengan demikian, eksistensi MPD Notaris sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin akuntabilitas pelayanan notaris kepada masyarakat.

1. Struktur dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris

- 1) Pengertian dan fungsi MPD Notaris

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris adalah lembaga pengawasan pada tingkat kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014. (MPD) Notaris berperan sebagai pengawas pertama dan terdekat terhadap praktik dan perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya. Tujuan pembentukan MPD adalah untuk:

- a) Menjaga integritas profesi notaris
- b) Menjamin akuntabilitas penyelenggaraan jabatan
- c) Menindak pelanggaran kode etik dan administrasi
- d) Menjadi penghubung antara notaris, masyarakat, dan negara dalam hal pengawasan

2) Struktur Keanggotaan MPD Notaris

MPD bersifat kolektif kolegial dan dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah setempat. Struktur MPD Notaris terdiri dari:

- a) Unsur pemerintah
berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Berperan dalam aspek administratif, regulatif, dan kebijakan.
- b) Unsur Akademisi
Diambil dari dosen fakultas hukum pada perguruan tinggi terakreditasi, Berfungsi dalam hal kajian akademik, etika profesi, dan pertimbangan keilmuan
- c) Unsur Notaris
Dipilih dari notaris yang masih aktif dan telah memenuhi kriteria tertentu, Mewakili profesi dan memahami praktik langsung di lapangan.

Masing-masing unsur memiliki satu atau lebih anggota. Jumlah keseluruhan biasanya 3 sampai 5 orang tergantung kebutuhan daerah, dengan seorang Ketua dan Sekretaris yang ditetapkan dalam rapat pleno.

3) Tugas dan Kewenangan MPD Notaris

Berikut adalah kewenangan utama MPD Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2021:

- a) Pengawasan Preventif (Pembinaan)
Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada notaris di wilayahnya, Memberikan peringatan secara lisan atau tertulis terhadap penyimpangan ringan, Melakukan sidak ke kantor notaris untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.
- b) Pengawasan Preventif (Pembinaan)
Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada notaris di wilayahnya, Memberikan peringatan secara lisan atau tertulis terhadap penyimpangan ringan, Melakukan sidak ke kantor notaris untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.
- c) Monitoring dan evaluasi berkala
Mengadakan rapat evaluasi berkala terhadap kinerja notaris, Menyusun laporan pengawasan tahunan dan menyampaikannya ke MPW dan MPP, Melakukan

pemetaan terhadap potensi pelanggaran etik berdasarkan kecenderungan praktik.

4) Batasan Kewenangan MPD Notaris

Meskipun MPD memiliki kewenangan penting, namun terdapat batasan, antara lain:

- a) Tidak dapat memberhentikan notaris secara permanen (kewenangan ini ada di MPP)
- b) Tidak dapat memeriksa kasus pidana notaris, kecuali sebatas memeriksa aspek etika dalam perbuatan tersebut
- c) Hanya berwenang dalam wilayah administratif kabupaten/kota
- d) Dalam pelanggaran berat, MPD Notaris hanya berfungsi sebagai pemeriksa awal dan pengusul sanksi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis MPD dibentuk oleh Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan dan terdiri dari 3 unsur sesuai ketentuan. Sampai saat penelitian dilakukan, MPD belum menerima laporan pelanggaran etik secara resmi, namun tetap melakukan fungsi pembinaan secara berkala. Namun secara struktural, MPD Kota Palopo tetap aktif dan memiliki kewenangan penuh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa Struktur MPD merupakan representasi sinergis antara negara, akademisi, dan praktisi, yang diberikan kewenangan untuk Menjaga kode etik notaris, Memberikan pembinaan dan sanksi etik, Menjamin transparansi profesi hukum di tingkat daerah. MPD memiliki peran sentral dalam pengawasan etik, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan sumber daya, regulasi pelaksana, dan partisipasi masyarakat.

2. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik

1) Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tujuan Mekanisme Penanganan
- b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris
- c) Kode Etik Notaris yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI)

2) Tahapan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Berikut adalah tahapan atau alur lengkap penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh MPD:

a) Penerimaan laporan atau temuan

Yang dapat melaporkan adalah masyarakat umum, pengguna jasa notaris, instansi pemerintah, organisasi profesi (INI), temuan inisiatif MPD Notaris sendiri. Bentuk laporan tertulis di sertai dengan identitas dan bukti.

b) Pemeriksaan Awal oleh MPD Notaris

Setelah menerima laporan, MPD Notaris melakukan verifikasi awal untuk menilai:

- Apakah laporan masuk ruang lingkup pelanggaran etik

- Apakah notaris berada di wilayah kerja MPD Notaris tersebut
 - Kelengkapan identitas pelapor dan substansi laporan
 - Jika laporan tidak memenuhi syarat, maka akan ditolak secara administratif dengan surat resmi.
 - Jika memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan.
- c) Pemanggilan dan Klarifikasi
- MPD Notaris akan mengundang notaris yang dilaporkan untuk:
- Memberikan klarifikasi secara lisan atau tertulis
 - Menunjukkan dokumen atau bukti yang berkaitan
 - Menanggapi tuduhan atau aduan yang masuk
 - Pemanggilan dilakukan secara tertulis dan harus dihadiri oleh notaris.
- d) Pemeriksaan Majelis (Sidang Etik)
- Jika hasil klarifikasi belum cukup atau terdapat dugaan kuat pelanggaran etik, maka MPD Notaris mengadakan sidang pemeriksaan, dengan:
- Komposisi: Unsur pemerintah, unsur akademisi, dan unsur notaris
 - Notaris diberi hak membela diri
 - Pelapor dapat dipanggil sebagai saksi atau pemberi keterangan
 - Bukti-bukti diperiksa secara menyeluruh
 - MPD Notaris dapat melakukan lebih dari satu kali sidang jika dibutuhkan.
- e) Pengambilan Keputusan
- Setelah pemeriksaan, MPD Notaris menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
- Tidak terbukti melanggar: maka kasus dihentikan, notaris dibebaskan
 - Terbukti melanggar ringan/sedang: MPD Notaris menjatuhkan sanksi langsung
 - Terbukti melanggar berat: MPD Notaris membuat rekomendasi ke MPW/MPP untuk proses lebih lanjut.
- f) Jenis Sanksi Etik oleh MPD Notaris
- MPD Notaris berwenang menjatuhkan sanksi langsung berupa:
- Teguran lisan
 - Teguran tertulis
 - Peringatan berat (sanksi)
- Untuk pelanggaran yang lebih serius (berat), MPD Notaris mengusulkan sanksi ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW) atau Majelis Pengawas Pusat (MPP), antara lain:
- Skorsing sementara
 - Pemberhentian sementara
 - Rekomendasi pemberhentian sementara
- g) Pembuatan Laporan dan Dokumentasi
- Setiap proses harus didokumentasikan secara tertulis oleh MPD Notaris dalam bentuk:
- Berita acara pemeriksaan
 - Surat keputusan

- Laporan tahunan pengawasan notaris

Dokumen ini disampaikan ke MPW dan MPP serta arsip Kanwil Hukum dan HAM.

h) Pemantauan Pasca Sanksi

MPD Notaris dapat melakukan pemantauan terhadap notaris yang telah dikenai sanksi, untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran berulang, antara lain, Pemeriksaan berkala, Pemanggilan monitoring, Koordinasi dengan INI.

3) Karakteristik Mekanisme Penanganan Kode Etik

Karakteristik penanganan kode etik adalah sebagai berikut:

- a) Non-litigatif: Penanganan bersifat administratif dan etik, bukan pidana atau perdata
- b) Bersifat tertutup: Sidang etik biasanya tidak terbuka untuk umum, demi menjaga privasi
- c) Berjenjang: Jika kasus berat, maka diproses berjenjang hingga tingkat pusat (MPP)

4) Tantangan dalam Pelaksanaan Mekanisme (Studi Kota Palopo)

Dari hasil studi di Kota Palopo, ditemukan beberapa kendala dalam implementasi mekanisme ini:

- a) Belum ada laporan formal yang masuk ke MPD, karena masyarakat belum paham mekanisme pelaporan
- b) MPD belum pernah menggelar sidang etik secara formal, karena tidak adanya kasus yang diproses
- c) Sarana administrasi dan pelaporan masih terbatas, belum digital
- d) Hubungan sosial yang erat antar notaris dan pengawas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
- e) Belum ada SOP tertulis yang dibagikan ke publik tentang alur pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di atas dapat kita lihat bahwa Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik oleh MPD telah diatur secara sistematis dalam peraturan, tetapi belum berjalan optimal di daerah seperti Kota Palopo. Faktor rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta belum aktifnya sistem pengawasan berbasis teknologi menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.

3. Koordinasi dan Efektivitas

1) Pengertian koordinasi dan efektivitas

a) Koordinasi

Koordinasi adalah proses penyelarasan dan pengaturan antar lembaga atau unit kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien. Dalam konteks MPD Notaris, koordinasi dilakukan baik secara internal antar unsur (pemerintah, akademisi, dan notaris), maupun eksternal dengan:

- Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
- Majelis Organisasi profesi notaris (INI)
- pengawas Pusat (MPP)
- Aparat penegak hukum
- Masyarakat pengguna jasa

- b) Efektivitas
Efektivitas diartikan sebagai sejauh mana tujuan pengawasan etis dapat tercapai, yaitu:
- Terjaminnya pelaksanaan kode etik
 - Turunnya angka pelanggaran etik
 - Terbentuknya kesadaran etik notaris
 - Meningkatnya kepercayaan publik
- 2) Bentuk Koordinasi yang Dilakukan MPD Notaris
Koordinasi oleh MPD Notaris dilakukan melalui tiga jalur:
- a) Koordinasi Internal MPD Notaris
- Rapat pleno antar anggota MPD dari unsur pemerintah, akademisi, dan notaris
 - Penetapan jadwal pengawasan dan kunjungan ke kantor notaris
 - Diskusi penyusunan pendapat etik dalam kasus tertentu
 - Pembagian tugas pemeriksaan dan pemantauan
- b) Koordinasi Eksternal Vertikal
- Dengan MPW dan MPP dalam pelaporan berkala, konsultasi kasus, dan pengajuan rekomendasi sanksi
 - Penggunaan satu sistem database pengawasan nasional (meskipun belum optimal di daerah)
- c) Koordinasi Eksternal Horizontal
- Dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk pelatihan dan sosialisasi kode etik
 - Dengan Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk informasi lintas kasus etik dan pidana
 - Dengan Kanwil Kemenkumham dalam hal pembinaan administratif
- 3) Bentuk Efektivitas yang Diharapkan
Peran MPD Notaris dianggap efektif jika mampu mengitu bebraoa poin berikut:
- a) Melakukan pengawasan berkala terhadap notaris di daerahnya
 - b) Menerima dan memproses laporan pelanggaran etik secara adil dan terbuka
 - c) Memberikan sanksi atau rekomendasi sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran
 - d) Menumbuhkan kesadaran etik dan profesionalisme notaris melalui pembinaan
 - e) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan notaris
- 4) Temuan berdasarkan hasil penelitian (Kota Palopo)
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa:
- a) Aspek Koordinasi
- Koordinasi internal cukup baik, terlihat dari keberlangsungan rapat rutin MPD Notaris
 - Belum ada mekanisme koordinasi digital antar MPD dan MPW, hanya bersifat manual

- Hubungan MPD dengan INI Cabang Palopo masih bersifat informal, belum terstruktur
 - Belum terjalin koordinasi efektif dengan aparat penegak hukum dalam konteks etik
- b) Aspek Efektivitas
- Belum ada kasus etik yang ditangani secara formal oleh MPD Palopo (sampai penelitian dilakukan)
 - Pengawasan notaris cenderung bersifat pasif, menunggu laporan masuk
 - Masyarakat masih kurang memahami cara melapor dugaan pelanggaran etik
 - Belum ada platform pelaporan daring (online)
 - MPD Notaris belum menjalankan fungsi monitoring pasca-pembinaan atau sanksi
- 5) Faktor Penghambat Koordinasi dan Efektivitas
- a) Keterbatasan Anggaran
 - b) Tidak tersedia biaya operasional cukup untuk kegiatan inspeksi lapangan
 - c) Kurangnya sosialisasi
 - d) Masyarakat tidak tahu bahwa pelanggaran etik bisa dilaporkan ke MPD Notaris
 - e) Ketiadaan SOP Pelaporan dan Penanganan
 - f) Tidak ada standar alur pelaporan dan penanganan yang tersedia untuk publik
 - g) Belum Optimalnya Teknologi Pendukung
 - h) Tidak ada sistem informasi manajemen pengawasan etik yang terintegrasi antar wilayah

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dapat kita simpulkan sementara bahwa koordinasi dan efektifitas penanganan pelanggaran kode etik di kota palopo adalah Di Kota Palopo, penguatan koordinasi dan efektifitas masih diperlukan agar pengawasan kode etik tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantif dan berdampak langsung terhadap kualitas layanan notaris.

Koordinasi dan efektifitas merupakan dua pilar utama keberhasilan pengawasan etik oleh MPD Notaris. Meski telah memiliki struktur dan kewenangan yang sah, keberhasilan MPD Notaris dalam menjalankan fungsinya masih bergantung pada sinergi antar lembaga, transparansi, sumber daya, dan partisipasi masyarakat.

4. Hambatan dan Tantangan

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris memiliki peran strategis dalam menjamin integritas dan profesionalisme notaris melalui fungsi pengawasan etik. Namun, dalam pelaksanaannya, MPD Notaris menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan baik dari segi regulasi, kelembagaan, sumber daya, hingga kesadaran publik. Di wilayah seperti Kota Palopo, kondisi tersebut semakin kompleks karena terbatasnya dukungan struktural dan operasional.

1) Hambatan Struktural dan Internal MPD Notaris.

a) Keterbatasan Jumlah dan Kapasitas SDM

MPD Notaris hanya terdiri dari 3 unsur: unsur pemerintah, unsur akademisi, dan unsur notaris. Jumlah anggota terbatas dan sebagian belum memiliki kompetensi

khusus dalam bidang etik atau pengawas, Beberapa anggota merangkap jabatan lain sehingga pengawasan etik tidak menjadi prioritas utama.

- b) Tidak Tersedianya Sarana Penunjang
MPD Notaris Palopo belum memiliki kantor permanen, ruang sidang, maupun sekretariat operasional. Fasilitas seperti alat komunikasi, sistem pengarsipan, dan perangkat komputerisasi tidak tersedia, Tidak ada staf administrasi atau petugas teknis yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan.
 - c) Minimnya Anggaran Pengawasan
Tidak ada alokasi dana khusus untuk kegiatan MPD Notaris dari APBN atau APBD, Kegiatan seperti investigasi lapangan, pemanggilan, sidang etik, dan pelatihan etik tidak dapat dilakukan secara mandiri karena keterbatasan biaya.
- 2) Hambatan Regulatif dan Kelembagaan
- a) Kewenangan Terbatas
MPD Notaris hanya dapat memberikan sanksi ringan (teguran lisan/tertulis). Untuk sanksi berat harus diteruskan ke MPW atau MPP, Proses pengambilan keputusan sanksi berjenjang ini kerap menimbulkan perlambatan penegakan etik.
 - b) Belum Optimalnya SOP Penanganan Kasus Etik
Tidak semua MPD Notaris memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dalam menerima dan menangani laporan pelanggaran etik, Belum ada mekanisme waktu (timeframe) standar untuk memeriksa, mengklarifikasi, dan menyidangkan kasus.
 - c) Koordinasi Vertikal dan Horizontal Lemah
Hubungan dengan MPW dan MPP seringkali hanya bersifat administratif, tanpa supervisi langsung, Koordinasi dengan organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia) belum terjalin secara kelembagaan dan masih bersifat informal.
- 3) Sosial Budaya
- a) Rendahnya Kesadaran Masyarakat
Banyak masyarakat belum mengetahui bahwa pelanggaran etik notaris bisa dilaporkan ke MPD Notaris, Tidak tersedia media atau sarana informasi publik yang menjelaskan fungsi dan prosedur pengaduan MPD Notaris.
 - b) Budaya Profesionalisme Belum Merata
Sebagian notaris masih menganggap pengawasan etik sebagai formalitas semata, Kurangnya kesadaran bahwa etika merupakan bagian integral dari kualitas layanan hukum.
- 4) Tantangan Teknis dan Operasional
- a) Belum Tersedianya Sistem Pengaduan Digital
MPD Notaris tidak memiliki portal aduan daring atau sistem pelaporan online yang mudah diakses, Seluruh proses masih dilakukan secara manual, termasuk arsip laporan dan dokumen etik.
 - b) Kurangnya Pelatihan dan Pembinaan
Anggota MPD Notaris tidak secara berkala mendapatkan pelatihan etik, investigasi etik, atau mediasi, Tidak ada program berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan MPD Notaris.

- c) Tidak Adanya Monitoring Pasca Sanksi
Setelah rekomendasi sanksi diberikan, tidak ada mekanisme untuk memantau pelaksanaannya, Tidak tersedia catatan atau bank data notaris yang pernah dikenakan sanksi etik.
- 5) Tantangan Institusional dan Politik
 - a) Dinamika Kelembagaan
MPD Notaris tidak memiliki struktur hirarkis langsung terhadap notaris, sehingga pengaruhnya bersifat etik dan moral, bukan administratif, Dalam praktiknya, pelaksanaan kode etik seringkali bergantung pada kemauan individu, bukan sistem kelembagaan yang kuat.
 - b) Minimnya Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Kota/Kabupaten belum menjadikan pengawasan notaris sebagai bagian dari kebijakan hukum daerah, Tidak ada kolaborasi antara MPD Notaris dan lembaga penegak hukum atau instansi lain di tingkat lokal.

Berdasarkan wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan fungsi MPD Notaris di Kota Palopo, ditemukan bahwa:

1. Belum ada laporan formal pelanggaran etik yang masuk ke MPD Notaris hingga penelitian ini dilakukan.
2. MPD Notaris belum menyelenggarakan pengawasan aktif atau inspeksi terhadap notaris secara rutin.
3. Tidak tersedia platform pelaporan publik atau dokumentasi kasus secara terbuka.
4. Kerja sama MPD Notaris dengan INI maupun aparat hukum belum diformalkan dalam bentuk MoU atau forum berkala.

Hambatan dan tantangan dalam penegakan kode etik oleh MPD mencerminkan persoalan struktural dan sistematis yang memerlukan pembenahan menyeluruh. Tanpa dukungan regulasi yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, serta keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi profesi, maka MPD akan tetap menjadi lembaga simbolik yang minim fungsi pengawasan substantif.

Upaya penguatan kelembagaan, digitalisasi pengawasan, dan peningkatan transparansi harus menjadi agenda prioritas untuk menjadikan MPD sebagai pilar utama dalam menjaga etika dan integritas profesi notaris di daerah.

E. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penegakan kode etik profesi hukum oleh notaris di Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris masih menghadapi berbagai hambatan struktural, teknis, dan budaya yang menghambat efektivitas fungsi pengawasan etik.

MPD Notaris sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku notaris secara normatif memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam praktiknya pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, tidak tersedianya sarana dan

prasarana pendukung, serta lemahnya sistem koordinasi antara MPD Notaris, organisasi profesi, dan masyarakat

Pada sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan pelanggaran etik, serta masih kuatnya hubungan personal antar notaris dan pengawas, turut memperlemah penegakan etik secara objektif dan profesional. Dalam konteks Kota Palopo, belum ditemukannya laporan formal pelanggaran etik bukan menandakan tidak adanya pelanggaran, melainkan menunjukkan lemahnya mekanisme deteksi, pelaporan, dan pengawasan yang dilakukan secara aktif. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan MPD Notaris, penyusunan sistem pengawasan yang lebih terbuka dan responsif, serta peningkatan sinergi dengan organisasi profesi dan instansi terkait menjadi kunci untuk mewujudkan penegakan kode etik yang lebih efektif dan berintegritas di tingkat daerah.

Berdasarkan keseluruhan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan kode etik profesi hukum oleh notaris di Kota Palopo melalui pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris masih berjalan dalam tataran normatif dan belum sepenuhnya terlaksana secara efektif di lapangan. Meskipun secara yuridis MPD Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemanggilan, hingga pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik, namun pelaksanaannya terkendala oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, MPD Notaris menghadapi keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, belum adanya kantor tetap, minimnya sarana dan prasarana penunjang, serta tidak tersedia anggaran operasional yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Selain itu, belum adanya SOP yang baku, kurangnya pelatihan etik, dan lemahnya dokumentasi kasus turut memperburuk kondisi pengawasan yang seharusnya dapat dijalankan secara lebih profesional dan akuntabel.

Dari sisi eksternal, budaya profesionalisme yang belum merata di kalangan notaris, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan pelanggaran etik, serta masih kuatnya relasi sosial antar notaris dan pengawas menjadi hambatan tersendiri. Tidak adanya sistem pelaporan daring dan transparan juga menyebabkan proses pengawasan terkesan tertutup dan pasif, hanya bergantung pada pengaduan, tanpa ada upaya preventif atau inspeksi berkala. Di Kota Palopo, belum ditemukan adanya laporan pelanggaran kode etik yang ditangani MPD Notaris, yang mengindikasikan belum berfungsinya mekanisme pengawasan secara substansial dan berkelanjutan. Situasi ini diperparah dengan kurangnya koordinasi antara MPD Notaris, organisasi profesi seperti INI, serta instansi pemerintah yang seharusnya dapat mendukung fungsi pengawasan etik secara sinergis.

Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan oleh MPD Notaris masih menghadapi tantangan serius yang bersifat sistemik dan membutuhkan reformasi kelembagaan yang menyeluruh. Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan regulasi pendukung, serta penyediaan anggaran dan sarana operasional yang layak. Selain itu, pelibatan masyarakat, peningkatan transparansi, serta kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong penegakan kode etik notaris yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mampu menjamin integritas profesi dan perlindungan hukum bagi masyarakat secara nyata.

2. Saran

Saran dalam penelitian berjudul “Pelanggaran Kode Etik Profesi Hukum (Studi Normatif-Empiris terhadap Praktik Penegakan Etika Profesi Notaris di Kota Palopo)” yang disusun secara deskriptif dan komprehensif:

1. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan kode etik profesi notaris di Kota Palopo, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui penyediaan sumber daya manusia yang profesional dan berdedikasi, serta pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara maksimal. Pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dan HAM perlu memberikan perhatian lebih dalam bentuk alokasi anggaran khusus bagi operasional MPD agar tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar mampu menjalankan fungsi pengawasan yang substantif dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang rinci dan aplikatif dalam proses penanganan pelanggaran etik agar MPD Notaris memiliki pedoman yang jelas, transparan, dan terukur dalam setiap tahapan pemeriksaan maupun pemberian sanksi terhadap notaris yang terbukti melanggar.
2. Koordinasi antara MPD Notaris dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP), organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta aparat penegak hukum perlu ditingkatkan dalam bentuk forum berkala, nota kesepahaman (MoU), maupun kerja sama teknis agar tercipta sinergi dalam upaya pembinaan dan pengawasan. Di sisi lain, penting untuk membangun sistem pengaduan masyarakat yang terbuka dan mudah diakses, baik melalui layanan digital maupun posko pengaduan langsung, sehingga pelanggaran etik dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Edukasi hukum kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar publik memahami hak dan mekanisme yang tersedia dalam melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh notaris.
3. Koordinasi antara MPD Notaris dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP), organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta aparat penegak hukum perlu ditingkatkan dalam bentuk forum berkala, nota kesepahaman (MoU), maupun kerja sama teknis agar tercipta sinergi dalam upaya pembinaan dan pengawasan. Di sisi lain, penting untuk membangun sistem pengaduan masyarakat yang terbuka dan mudah diakses, baik melalui layanan digital maupun posko pengaduan langsung, sehingga pelanggaran etik dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Edukasi hukum kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar publik memahami hak dan mekanisme yang tersedia dalam melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory and Jurisprudence)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Departemen Kehakiman RI. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Departemen Hukum dan HAM. (2010). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-HT.03.01 Tahun 2007 tentang Majelis Pengawas Notaris*. Jakarta: Kemenkumham.
- Hartanti, E. S. (2015). *Etika Profesi Hukum: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mertokusumo, S. (2003). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.